

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИБРИДОВ ИЗ МАРКИРОВАННЫХ ПО ПОЛУ НА СТАДИИ ГРЕНЫ ПОРОД ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Ларькина Елена Алексеевна¹, Якубов Ахмат Бакиевич², Акилов Улугбек Хакимович³, Абдикаюмова Нигора Комолиддиновна⁴, Мусурманова Камола Эркин кизи⁵

¹научный сотрудник НИИШ; ²заведующий лабораторией селекции тутового шелкопряда д.б.н., профессор НИИШ; ³научный сотрудник (PhD) НИИШ;

⁴(PhD) и.о.доцент ТГАУ; ⁵докторант ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407883>

Аннотация. В статье приводятся результаты 3^x летних исследований репродуктивных признаков гибридов тутового шелкопряда из меченных по полу пород. Отмечается проявление гетерозиса у 100%-но чистых гибридов по размеру кладки и массе яиц в кладке.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, меченные по полу породы, чистые гибриды, гетерозис, количество яиц в кладке, масса кладки.

Annotation. The article presents the results of 3 years of research on the reproductive characteristics of silkworm hybrids from sex-labeled breeds. There is a manifestation of heterosis in 100% pure hybrids in terms of clutch size and egg weight in the clutch.

Keywords: silkworm, sex-labeled breeds, pure hybrids, heterosis, number of eggs in a clutch, clutch weight.

Annotatsiya. Maqolada ipak qurti duragaylarining reproduktiv xususiyatlari bo'yicha 3 yillik tadqiqotlar natijalari keltirilgan. 100 foiz sof duragaylarda qo'yilgan tuxumlar soni va umumiy massasi bo'yicha geterozis effektining namoyon bo'lishi kuzatildi.

Kalit so'zlar: ipak qurti, jinsi bo'yicha belgilangan zotlar, sof duragaylar, geterozis, quymadagi tuxum soni, quymaning massasi.

Введение

Общеизвестно, что в мировом шелководстве выкармливаются только межпородные гибриды первого поколения. Гибридные гусеницы отличаются устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды, повышенной жизнеспособностью и высокой шелковой продуктивностью [1].

Однако, получение истинных гибридов в практике крайне затруднительно из-за несовершенства способов деления тутового шелкопряда по полу.

Решением проблемы получения чистой гибридной грены может стать использование регулируемых по полу пород тутового шелкопряда [2], гrena которых легко делится по цвету на темную (самки) и светлую (самцы) на специальных аппаратах.

Наличие в мировой коллекции тутового шелкопряда НИИШ генетически модифицированных, так называемых, детерминированных по полу пород, предоставляет условия для создания гибридов со 100%-ной чистотой при приготовлении грены [3]. Самки и самцы таких пород выкармливаются раздельно в разных хозяйствах. На грензаводы поступают коконы, из которых вылетят только самки и самцы. Поэтому нет необходимости делить коконы по полу и из них легко готовить 100%-но чистую грену.

Внедрение таких гибридов ожидаемо принесет ощутимый доход Узбекистану за счет максимального проявления эффекта гетерозиса у 100%-но чистых высокопродуктивных гибридов первого поколения F₁ [4].

Из анализа научной литературы становится очевидным, что раннее распознавание пола по цвету яиц у меченных по полу на стадии грены пород тутового шелкопряда упраздняет сложную, трудозатратную и очень неточную операцию по делению коконов по полу, Чистота приготовления гибридов приводит к максимальному проявлению гетерозиса по хозяйственно-ценным показателям, серьезно увеличивая урожайность шелка-сырца и удешевляя процесс гренопроизводства.

Материалы и методы

Работа проводилась в лаборатории селекции тутового шелкопряда НИИШ в рамках проекта AL-4721035212 «Создание чистых высокогетерозисных гибридов тутового шелкопряда на основе использования маркированных по полу на стадии грены пород» в период 2023-2025 год.

Для исследования выбраны 5 пород, имеющих транслокации генов W₂ W₂, W₃ W₃, W₅ W₅ на половую W хромосому из 12 меченных по полу на стадии грены пород мировой коллекции тутового шелкопряда НИИШ. Данные породы из-за генетических модификаций делятся по цвету грены на самок (темная гrena) и самцов (светлая гrena). Это породы С-5, С-10, С-12, С-13, С-14. Рассматриваемые породы детерминированы разными генами окраски яиц. Цвет грены самцов у разных пород различен: у пород С-5 W₂ W₂, С-13 W₂ W₂, - светло-желтый, у породы С-12 W₅ W₅ - бурый; у пород С-10 W₃ W₃, С-14 W₃ W₃ - темно-бурый.

Гусеницы меченных по полу пород - белые, у некоторых пород – с масками и полулуниями.

Коконы исследуемых пород-белые с мелкой и средней зернистостью, и разной формой: удлиненной, овальной, с перехватом и без перехвата.

Работа с породами, меченными по полу на стадии грены, проводилась согласно «Основным методическим положениям племенной работы с тутовым шелкопрядом» [5;с.3-16], в которую внесены небольшие изменения с учетом генетических особенностей меченных по полу пород.

Скрещивания производились между породами с округлой и удлиненной формой коконов. В этом случае гибридные коконы имеют промежуточную овально-удлиненную форму кокона. Такая форма кокона является наиболее приемлемой для размотки на кокономотальных станках. Производственные гибриды выкармливались от трех до десяти граммов грены в условиях производства.

Результаты

Все 3 года исследования гибриды выкармливались смесями в трех повторностях по 200 гусениц в каждой. На выкормку отбирались кладки с лучшими репродуктивными показателями.

Количество нормальных яиц в кладке – очень важный показатель для промышленного гренопроизводства. Чем больше размер яйцекладки, тем больше производится грены. Известно, что гетерозис у тутового шелкопряда наиболее ярко проявляется по жизнеспособности гусениц и массе кокона [6; с.89-95]. Однако, из таблицы 1 становится ясно, что гибриды из меченных по полу пород во все 3 года исследований проявляют гетерозис и по размеру яйцекладки. Количество нормальных яиц в конце отбора в кладке гибрида С-12 x С-10 достигает – 586 штук (превышение над

контролем – 6,4%), в обратной комбинации этого гибрида С-10 х С-12 – 586 штук (превышение над контролем – 6,4%). Большой размер яйцекладки и у гибрида С-5 х С-13 – 596 штук. Масса нормальных яиц в кладке и масса одного яйца гибридов из меченных по полу пород находятся, в целом, на уровне контроля. Исключение составляет гибрид С-12 х С-5, у которого размер яйцекладки – 528 яйца, масса кладки 275 мг, масса одного яйца – 0,520 мг. Это может быть объяснено низким содержанием яиц в кладке и невысоким весом одного яйца у одного из пород-компонентов гибрида - С-5.

Таблица 1

**Репродуктивные показатели исследуемых гибридов по годам
(2023, 2024, 2025 гг)**

№№ пп	Гибриды	Годы	Кол-во нор.яиц,шт.		Масса яиц, мг.		Масса 1 ^{го} яйца, мг.	
			средн.	в %%% к конт.	средн.	в %%% к конт.	средн.	в %%% к конт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С-5 х С-12	2023	551	100,2	270	98,5	0,490	98,4
		2024	547	99,5	273	99,6	0,499	100,2
		2025	557	101,3	26,9	97,5	0,483	96,2
2	С-5 х С-13	2023	580	105,5	282	102,9	0,486	97,6
		2024	552	100,4	276	100,7	0,500	100,4
		2025	596	108,4	290	105,1	0,487	197,0
3	С-10 х С-12	2023	585	106,4	288	105,1	0,492	98,8
		2024	555	100,9	286	104,4	0,515	103,5
		2025	586	106,5	303	110,0	0,516	102,8
4	С-10 х С-13	2023	532	96,7	260	94,9	0,489	100,0
		2024	542	98,5	281	102,6	0,518	104,0
		2025	541	98,4	281	101,8	0,519	103,4
5	С-12 х С-5	2023	545	99,1	265	96,7	0,487	97,8
		2024	528	96,0	260	94,9	0,493	99,0
		2025	528	96,0	275	99,6	0,520	603,8
6	С-12 х С-10	2023	585	106,4	284	103,6	0,486	97,6
		2024	554	100,7	276	100,7	0,498	100,0
		2025	586	106,5	300	108,7	0,520	103,6
7	С-12 х С-14	2023	584	106,2	287	104,7	0,491	98,6
		2024	567	103,1	307	112,0	0,542	108,8
		2025	576	104,7	297	107,6	0,516	102,8
8	С-13 х С-5	2023	523	95,0	255	93,1	0,466	93,6
		2024	550	100,0	273	99,6	0,497	99,8
		2025	568	103,3	276	100,0	0,486	96,8
9	С-13 х С-10	2023	549	99,8	273	99,6	0,498	100,0
		2024	560	101,8	279	101,8	0,498	100,0
		2025	577	104,9	296	107,2	0,513	102,2
10	С-13 х С-14	2023	557	101,3	266	97,1	0,477	95,8
		2024	565	102,7	279	101,8	0,494	99,2

		2025	592	107,6	257	93,1	0,492	98,0
11	С-14 х С-12	2023	550	100,0	274	100,0	0,498	98,2
		2024	557	101,3	279	101,8	0,501	100,6
		2025	562	102,2	281	101,8	0,500	94,6
12	С-14 х С-13	2023	561	101,8	270	98,5	0,482	96,8
		2024	554	100,7	280	102,1	0,506	101,6
		2025	565	102,7	281	101,8	0,498	99,2
13	Ип.1 х Ип.2 (к)	2023	550	100,0	274	100,0	0,498	100,0
		2024	550	100,0	274	100,0	0,498	100,0
		2025	550	100,0	276	100,0	0,562	100,0

Из таблицы 1 видно, как в процессе селекции пород изменились значения репродуктивных показателей гибридов между мечеными по полу породами. Например, количество нормальных яиц у гибрида С-13 х С-5 увеличилось от 523 шт в начале работы до 568 шт в завершении исследования, у гибрида С-14 х С-12 от 550 до 562.

В 2025 году, по завершении проекта, превышение над контролем по данной характеристике показали почти все гибриды. Превышение составило 1,3-7,6%. Подобные выводы можно сделать и относительно массы 1^{го} яйца: наибольшая масса у гибрида С-10 х С-12 – 0,516 мг (превышение над контролем 2,87%) у гибрида С-12 х С-10 – 0,520 мг (превышение 3,6%).

Таким образом, гибриды между мечеными по полу породами по репродуктивным показателям превосходят контрольный гибрид Ипакчи 1 х Ипакчи 2. Это лишний раз свидетельствует о необходимости внедрения в производство меченных по полу на стадии гены пород.

Для наглядности приводим рисунок 1.

На рисунке 1 наглядно видно, что 10 из 12 гибридов превышают контроль Ипакчи 1 х Ипакчи 2 по количеству яиц в кладке. У четырех гибридов: С-12 х С-10, С-12 х С-14, С-5 х С-13, С-10 х С-12 число яиц в кладке превышает 580 шт. Для гибридов между среднеконными генетически модифицированными породами – это очень высокий показатель [7; с.61-63].

Рисунок 1. Количество нормальных яиц в кладках гибридов между мечеными по полу породами (2023 г)

Только два гибрида – C-10 x C-13 (541 шт) и C-12 x C-15 (528 шт) показали число яиц в кладке меньше, чем в контроле. Это может быть объяснено невысокими показателями по этому признаку у пород-компонентов C-5 – 496 шт, C-13 – 486 шт, C-12 – 576 г.

Выводы

1. Созданы 12 гибридных комбинаций между мечеными по полу породами, которые в настоящее время имеют следующие показатели: количество нормальных яиц в кладке – 528-596 шт, жизнеспособность гусениц – 95,7-97,3%, масса кокона – 1,63-1,90г, шелконосность коконов – 22,9-24,2%.

2. Признаны лучшими по совокупности признаков 2 гибрида: C-10 x C-12, C-12 x C-10, которые рекомендованы для прохождения Государственных испытаний с целью последующего внедрения в промышленное шелководство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насириллаев У.Н., Леженко С.С., Двойникова Т.Н., Мустафаева Г.Ю., Азизов Б.С. Тут ипак куртининг тирик пиллалари зотлари иштирокида саноатбоп дурагайлари. Ўзбекистон ипакчилиги ривожланишининг илмий асослари. Изд-во “Фан” 2001.,34-36.
2. Ларькина Е.А., Якубов А.Б. Возможность применение меченных по полу пород тутового шелкопряда для приготовления 100%-но чистых гибридов. //Сборник материалов Республиканской научно-технической конференций «Актуальные проблемы производства качественного и конкурентоспособного коконного сырья». 24.10.2017 Ташкент. С-51-55.
3. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Генетический фонд мировой коллекции тутового шелкопряда Узбекистана. Каталог. //Ташкент, 2012 г. –С.4-66.
4. Абдукаюмова Н., Ларькина Е.А. Перспективы использования меченных по полу на стадии грены пород мировой коллекции тутового шелкопряда. // Ж. «Молодой ученый» №50, часть 1. Москва, Россия 2018. –С.106-108.